

Бондаренко А.О.

Особливості застосування земснаряду для очистки пойми річки Саксагань

Північний гірничо-збагачувальний комбінат є підприємством що утворює і накопичує значну кількість відходів гірничого виробництва. Одна з аварійних ємностей для накопичення таких відходів розташована в прибережній частині пойми річки Саксагань, що в 1 км на схід від рудозбагачувальної фабрики №1, розташованої в м. Кривий Ріг. В аварійній ємності накопичуються продукти переробки залістих кварцитів, що поступають на збагачувальну фабрику комбінату з двох родовищ – Первомайське і Аннівське. Максимальна глибина аварійної ємності досягає відмітки 10 м.

Тверда фаза шламів представлена сумішшю мінеральних частинок, розмір яких змінюється від долей мікрметра до 1-2 й більше мм. В шламах накопичуються промислові й близькі до них концентрації скандія, ванадія, золота, срібла й інших металів. В якості цінної неметалічної сировини шлами можна використовувати для виробництва гранатового, кварцового, мусковит-біотитового, піроксен-амфіболового й інших концентратів. Перспективним є отримання з відходів збагачення високоякісних залізородних концентратів (66-68 мас.% заліза) й суперконцентратів (69-71 мас.% заліза).

Для розробки таких аварійних ємностей перспективне застосування землесосних снарядів, обладнаних механічними розпушувачами ґрунту. Землесосний снаряд може застосовуватись також для підіймання пісків зі шламосховища й транспортування їх на Perezбагачення.

Землесосні снаряди отримали найбільш широке розповсюдження. Вони розраховані на роботу в піщаних й супіщаних ґрунтах; глибина розробки (підводна) для них коливається від 3 до 18 м, продуктивність в межах від 80 до 1000 м³/год ґрунта й більше. Такі снаряди виконують всілякі земляні роботи головним чином в гідротехнічному будівництві та видобутку корисних копалин. При їх застосуванні при розробці піщано-гравійних родовищ зазвичай використовують спеціалізовані кар'єрні снаряди.

Земснаряд призначений для виконання видобувних та днопоглиблювальних робіт. Також є різні типи земснарядів, що застосовують: для очистки від наносів, розробки ґрунтів з рослинністю, будівництва меліоративних каналів, очистки ставків і річок, тощо.

Механічне рихлення порід виконується головним чином фрезерними розпушувачами. Фрезерний розпушувач є невід'ємною частиною землесосного снаряда. Розпушувач є виконавчим органом, за допомогою якого, розпушують ґрунт, який згодом підіймають на поверхню за допомогою усмоктувального трубопроводу.

Відповідно до гірничо-геологічних та гірничо-технічних умов, що склались при накопиченні промислових відходів Північного гірничо-збагачувального комбінату застосування землесосних снарядів для пойми річки Саксагань є актуальною науково-технічною задачею.